

Aprel, 2026-yil

O'ZBEKISTONDA XALQ HOKIMIYATCHILIGINI TA'MINLASHNING
TASHKILIY – HUQUQIY ASOSLARI HAMDA TURLARI

Uktamov Husan

uktamovhusan04@gmail.com

Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridik fakulteti 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19788722>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda xalq hokimiyatchiligini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy asoslari hamda uning asosiy turlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Xalq hokimiyati prinsipining konstitutsiyaviy mustahkamlanishi, davlat hokimiyati organlari tizimi va ularning faoliyati orqali xalq irodasining amalga oshirilish mexanizmlari yoritiladi.

Shuningdek, bevosita va bilvosita demokratiya shakllari, xususan saylovlar, referendumlar, vakillik organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari orqali xalq hokimiyatchiligining ifodalanish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada ushbu tizimning samaradorligini oshirish, tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish hamda fuqarolarning siyosiy faolligini kuchaytirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Xalq hokimiyatchiligi, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, Sud hokimiyati, «O'zbekiston – 2030» strategiyasi, “davlat – inson uchun” tamoyili.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS AND TYPES OF ENSURING
PEOPLE'S POWER IN UZBEKISTAN

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the organizational and legal foundations for ensuring people's power in Uzbekistan, as well as its main types. It examines the constitutional consolidation of the principle of people's power, the system of state authorities, and the mechanisms for implementing the will of the people through their activities.

The study also explores the forms of direct and indirect democracy, including elections, referendums, representative bodies, and civil society institutions as key channels for expressing people's power. Furthermore, the article puts forward scientific conclusions and practical recommendations aimed at improving the effectiveness of this system, enhancing organizational and legal mechanisms, and increasing citizens' political participation.

Keywords: People's power, Oliy Majlis, Cabinet of Ministers, Judicial power, “Uzbekistan – 2030” Strategy, “state for the people” principle.

O'zbekiston Respublikasida xalq hokimiyatchiligini ta'minlashning huquqiy asoslari – bu xalqning davlat hokimiyatining birdan-bir manbai ekanligi haqidagi konstitutsiyaviy statusini sohaviy qonunlar hamda huquqiy mexanizmlar tizimi orqali imperativ ravishda konkretlashtirishni anglatadi. Mazkur jarayon xalq irodasining qonun ijodkorligida bevosita va vakillik organlari orqali aks etishini kafolatlaydi.

Xalq hokimiyatchiligini real ta'minlashda davlat hokimiyatining bo'linishi instituti fundamental kafolat vazifasini o'taydi. Konstitutsiyaning 11-moddasida mustahkamlangan hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipi hokimiyat

Aprel, 2026-yil

vakolatlarining asossiz o'zlashtirilishiga (uzyurpatsiya) hamda muvoziy (parallel) boshqaruv tuzilmalari shakllanishiga yo'l qo'ymaydigan asosiy to'siqdir.

Ushbu tamoyilning huquqiy asoslari quyidagi strategik yo'nalishlarda takomillashib bormoqda:

- Qonun chiqaruvchi hokimiyat (Oliy Majlis): Oliy vakillik organi sifatida nafaqat qonun qabul qilish, balki davlat budjeti va tashqi qarz miqdorini belgilash kabi muhim nazorat vakolatlariga ega bo'lib, xalqning moliyaviy manfaatlarini himoya qiladi.

- Ijro etuvchi hokimiyat (Vazirlar Mahkamasi): O'z faoliyatini xalq farovonligini oshirishga yo'naltirib, Oliy Majlis oldida hisobdorlik tamoyili asosida ish yuritadi.

- Sud hokimiyati: Ijro va qonun chiqaruvchi hokimiyatdan mustaqil bo'lgan holda, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, xususan, ma'muriy sudlar orqali mansabdor shaxslarning qonunga xilof harakatlaridan himoya qiladi.

Mamlakatimiz Konstitutsiyasi va qonunlarimizda hokimiyatlar bo'linishiga oid normalarni tahlil qilar ekanmiz ijro hokimiyati bilan bog'liq normalar bir qator o'ziga xos xususiyatlari bilan e'tiborni tortadi. Qayd etish joizki, mamlakatimiz Konstitutsiyasi va boshqa Qonunlarida aynan ijro hokimiyatiga oid normalar boshqa hokimiyat tarmoqlariga nisbatan kam yoritilganligiga guvoh bo'lish mumkin.

O'zbekiston Respublikasida xalq hokimiyatchiligi prinsipini real voqeallikka aylantirishda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, xususan, hokimlik instituti markaziy o'rin tutadi.

Konstitutsiyaning 2-moddasiga muvofiq, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. Ushbu konstitutsiyaviy qoida bevosita mahalliy hokimiyat organlariga tatbiq etilib, ularning xalq irodasini joylarda ijro etishdagi huquqiy maqomini belgilab beradi.

Mamlakatimizda davlat qurilishi va boshqaruvini isloh qilishning tadrijiy yo'lida birinchi Prezident I.A. Karimov tomonidan ilgari surilgan "hokimiyat barcha tarmoqlari, jumladan, ijro hokimiyati bo'lmish hukumat faoliyatining mas'uliyati va samarasini oshirish" g'oyasi bugungi kunda Yangi O'zbekistonning "davlat – inson uchun" tamoyili doirasida yangi sifat bosqichiga ko'tarildi. Hokimlik instituti faoliyati endilikda nafaqat ma'muriy boshqaruv, balki aholi farovonligini ta'minlashning bevosita kafolati sifatida ko'rilmogda.

Xalq hokimiyatchiligini mahalliy darajada ta'minlashning muhim kafolatlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish lozim:

1. **Shaxsiy javobgarlik prinsipi:** Konstitutsiyaning 125-moddasiga asosan, viloyat, tuman va shahar hokimi o'zi rahbarlik qilayotgan organlarning qarorlari va harakatlari uchun shaxsan javobgar hisoblanadi. Bu hokimiyat vakolatlaridan samarali foydalanishning huquqiy poydevoridir.

2. **Hokimiyatlar bo'linishi tamoyilining konkretlashuvi:** 2023-yilgi konstitutsiyaviy islohotlar doirasida mahalliy Kengashlar hamda hokimlar vakolatlarining bir-biridan ajratilishi (2026-yil 1-yanvardan tuman va shaharlarda ham to'liq joriy etiladi) ijro hokimiyati ustidan xalq vakillarining samarali nazoratini o'rnatishga xizmat qiladi.

3. **Ijtimoiy yo'naltirilganlik:** Zamonaviy talablarga ko'ra, hokimlar o'z ish vaqtining asosiy qismini (85-90 foizini) ijtimoiy masalalar, ta'lim-tarbiya va ma'naviyat kabi aholi ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq sohalarga sarflashi belgilangan.

Aprel, 2026-yil

4. **Huquqiy javobgarlik mexanizmlari:** Mansabdor shaxslarning, jumladan hokimlarning o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishi yoki mansabga sovuqqonlik bilan qarashi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi (205, 207-moddalar) bilan tartibga solinib, xalq hokimiyatchiligini ma'muriy o'zboshimchalikdan himoya qilishning negativ kafolati bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyat kadrlarining professional korpusini shakllantirish — xalq hokimiyatchiligi prinsipini hayotga tatbiq etishning eng muhim institutsional kafolatlaridan biri hisoblanadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 37-moddasida fuqarolarning davlat xizmatiga kirishda teng huquqliligi mustahkamlangani hamda ushbu xizmat bilan bog'liq cheklovlar faqat qonun bilan belgilanishi qayd etilgani mazkur sohaning konstitutsiyaviy poydevoridir. Ushbu norma asosida qabul qilingan «Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida»gi Qonun sohada yaxlit huquqiy mexanizmni yaratib berdi.

Ijro hokimiyati kadrlari, xususan, joylardagi davlat hokimiyati vakillarining mas'uliyati va faoliyati samaradorligini oshirishda quyidagi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etadi:

Birinchidan, meritokratiya va tanlov tizimi. «O'zbekiston – 2030» strategiyasining 81-maqсадida davlat fuqarolik xizmatini meritokratiya, halollik va professionallik tamoyillari asosida tashkil etish belgilangan. Bunda bo'sh ish o'rinlariga tanlovlarda nomzodlarning malaka talablariga muvofiqligini baholash jarayonlarini 100 foiz raqamlashtirish (370-ko'rsatkich) kadrlar tanlashda inson omili va korrupsion xavflarni kamaytirish hamda ijtimoiy adolatni ta'minlashning muhim kafolatidir.

Ikkinchidan, shaxsiy javobgarlik va hisobdorlik yuritish. Konstitutsiyaning 2-moddasiga ko'ra, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar.

Hokimlik instituti misolida ushbu prinsip Bosh qomusimizning 125-moddasida yanada konkretlashtirilgan bo'lib, hokim o'zi rahbarlik qilayotgan organlarning qarorlari va harakatlari uchun shaxsan javobgar ekanligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Shuningdek, hukumat darajasida ochiqlik, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlash Vazirlar Mahkamasining bevosita konstitutsiyaviy majburiyati sifatida mustahkamlangan.

Uchinchidan, jinoiy-huquqiy himoya mexanizmlarining mavjudligi. Kadrlarning mas'uliyatini ta'minlash nafaqat ma'muriy-tashkiliy, balki jinoiy-huquqiy kafolatlar bilan ham himoyalanaadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi (hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish), 206-moddasi (vakolat doirasidan chetga chiqish) hamda 207-moddasi (mansabga sovuqqonlik bilan qarash) kabi normalar ijro hokimiyati kadrlarining xalq manfaatlari va qonun doirasidan chiqmasligini ta'minlovchi negativ (tiyib turuvchi) kafolatlar tizimini tashkil etadi.

To'rtinchidan, kadrlar salohiyatini uzluksiz oshirib borish. Zamonaviy davlat xizmatchisi nafaqat buyruqni ijro etuvchi subyekt, balki islohotlarning strategik yetakchisi bo'lishi lozim. Shu maqsadda masofaviy ta'lim platformalari orqali davlat xizmatchilarining malaka oshirish qamrovini 100 foizga yetkazish (Strategiyaning 368-ko'rsatkichi) davlat boshqaruvini intellektual transformatsiya qilishga va pirovardida, xalqqa xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Professor Sh.Ro'zinazarov o'z asarlarida saylovlar demokratiyaning muhim instituti, xalq o'z xohish-irodasini ifoda etishi va siyosiy jarayonlarda, davlatni boshqarishda ishtirok etishining

Апрел, 2026-йил

asosiy shakllaridan biri sifatida qayd etish bilan birga saylovlarga ayni paytda hokimiyat vakillik organlarini shakllantirishning usuli sifatida ham e'tirof etadi¹.

Xalq hokimiyatchiligini amalga oshirishning shakllari borasidagi boshqacha qarashni rossiyalik huquqshunos olimlar asarlarida uchratish mumkin. Xususan, ular xalq hokimiyatchiligini amalga oshirishning quyidagi uch xil shaklini qayd etadilar: to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) va to'g'ri bo'lmagan (bilvosita), qo'shimcha (vakillik).

Bunda bevosita xalq hokimiyatchiligi bevosita xalqning o'zi tomonidan o'z xohishini umumiy ovoz berish (referendum) orqali bildirish yo'li bilan amalga oshiradilar.

Vakillik demokratiyasi bevosita xalq tomonidan emas, balki xalq tomonidan shakllantirilgan va faoliyat yuritadigan hamda uning manfaatlarini ifodalaydigan organlar faoliyati tushuniladi. Bunda ushbu olimlarning fikrlaricha eng avvalo, xalq tomonidan saylanadigan davlat hokimiyatining organlari tushunilib, ular jumlasiga kollegial davlat hokimiyati organi (Rossiya Federatsiyasi Federal yig'inining Davlat dumas) va yakka shaxsdan iborat (Rossiya Federatsiyasi Prezidenti) davlat hokimiyati organini, shuningdek mahalliy davlat hokimiyati organlarini kiritadilar².

Professor I.N.Shumskiy xalq hokimiyatchiligini amalga oshirish shakllari bilan bog'liq masala yuzasidan so'z ketganda xalq hokimiyatchiligini amalga oshirishning quyidagi shakllarini ko'rsatib o'tadi:

- Davlat organlari, jamoat tashkilotlari va partiyalar orqali amalga oshiriladigan xalq hokimiyatchiligi;

- Bevosita demokratik institutlar orqali amalga oshiriladigan xalq hokimiyatchiligi.

Uning fikricha, yagonalik, o'zaro aloqa va ularning faoliyat yuritishi ijtimoiy qurilishning siyosiy tizimini tashkil qilar ekan, bunda siyosiy tizim deganda davlat, siyosiy va jamoat tashkilotlarining xalq o'ziga konstitutsiya bo'yicha tegishli hokimiyatni amalga oshirishini, davlat tomonidan boshqarilishini, ichki va tashqi siyosatni aniqlash va amalga oshirish majmui tushunilishini qayd etadi³.

Xalq hokimiyatchiligini amalga oshirish turlari yuzasidan olimlar tomonidan aniq nazariy qarashlar bayon etilmagan bo'lsa-da, bevosita xalq hokimiyatchiligini amalga oshirish turlari elementi bilan bog'liq qarashlarni uchratish mumkin. Chunonchi, huquqshunos D.Ahmedov konstitutsiyaviy huquqda umumxalq ovozigiga qo'yiladigan masalaning mohiyatiga, uni o'tkazish usuliga va qo'llash doirasiga qarab referendumning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatadi:

Konstitutsiyaviy referendum. Bunda yo Konstitutsiya loyihasi, yoki Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirish (tuzatish, qo'shimcha) haqidagi loyiha umumxalq ovozigiga qo'yiladi.

Qonun ta'sis etuvchi referendum. Bunda Konstitutsiyadan boshqa biron bir muhim qonun loyihasi umumxalq ovozigiga qo'yiladi va qabul qilinadi.

Majburiy referendum. Bu umumxalq ovozigiga qo'yilishi shart bo'lgan masalalar bo'yicha o'tkaziladi. Masalan, davlat suverenitetiga, demokratik davlatlarda oliy hokimiyat organlari vakolatlarining o'zgarishiga va shu kabilarga taalluqli masalalar, albatta, referendum orqali hal

¹ Ш.Рўзиназаров. Фукарлар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари. Президент сайлови: миллий қонунчилик ва хорижий тажриба // Масъул муҳаррир: Ш.Х.Файзиев. – Т.: 2007. – 21 бет.

² Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Кудрявцева Ю.В.). – М.: Фонд "Правовая культура", 1996. – С. 22.

³ И. Н. Шумский. Конституционное право России. – Москва, 2005. – с. 17.

Аprel, 2026-yil

etiladi. Majburiy referendumda tegishli qonun loyihasi butun saylovchilar korpusi tomonidan ratifikatsiya qilinishi (rasman tasdiqlanishi) shart. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish haqida loyiha taqdim qilingan bo'lsa, u barcha-50 ta shtatlarda ma'qullangan bo'lishi lozim.

Fakultativ (majburiy bo'lmagan) referendum. Bunda oliy qonun chiqaruvchi organ muayyan masalani xohlasa umumxalq ovozigacha qo'yish orqali, xohlasa xalq vakillik organlari orqali hal qilishi mumkin. Fakultativ (majburiy bo'lmagan) referendum o'tkazish tashabbusi bilan saylov korpusi (masalan, Italiyada), federativ tuzilishiga ega bo'lgan davlatlarda federatsiyaning alohida sub'ektlari (masalan, Shvetsariyada) yoki markaziy hokimiyat (masalan, Frantsiyada) chiqishi mumkin⁴

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda xalq hokimiyatchiligini ta'minlash demokratik huquqiy davlat barpo etishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur jarayonning samaradorligi, avvalo, uning puxta ishlab chiqilgan tashkiliy-huquqiy asoslariga bog'liqdir. Konstitutsiya va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar orqali xalq hokimiyati prinsipi mustahkamlanib, fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Xususan, saylov tizimi, referendum institutlari, mahalliy vakillik organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari xalq irodasini ifodalashning asosiy vositalari sifatida xizmat qiladi.

Shu bilan birga, xalq hokimiyatchiligining turlari — bevosita va bilvosita demokratiya shakllari — o'zaro uyg'un holda faoliyat yuritib, jamiyatda muvozanat va barqarorlikni ta'minlaydi. Bevosita demokratiya orqali fuqarolar muhim davlat masalalarini hal etishda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etsa, bilvosita demokratiya vakillik organlari orqali ularning manfaatlarini ifoda etadi. Bu esa davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Biroq, ushbu tizimning to'laqonli ishlashi uchun faqat normativ asoslarning mavjudligi yetarli emas. Amaliyotda ularni samarali qo'llash, fuqarolarning siyosiy-huquqiy faolligini oshirish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, ommaviy axborot vositalarining erkinligini ta'minlash hamda davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish zarur.

Umuman olganda, O'zbekistonda xalq hokimiyatchiligini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish, zamonaviy demokratik tamoyillarni amaliyotga keng joriy etish orqali jamiyat va davlat rivojining barqarorligini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рахманов А.Э. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг конституцивий-ҳуқуқий мақоми. Юрид. фан. номзод. дис. автореф. -Т.: ТДЮИ, 2008. -Б.21.
2. М.А.Ахмедшаева Ҳуқуқдаги “бўшлиқлар” ва ижро ҳокимиятига оид ҳуқуқий асосларни мустаҳкамлаш (назарий масалалар). Ҳуқуқдаги бўшлиқлар ва уларни бартараф этиш йўллари // Республика илмий- амалий конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ, 2009. –66-68 б
3. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. - 2003. -№23. - 229-м.

⁴ Ахмедов Д.Қ . Конституция ва халқ ҳокимиятчилиги. Маъсул муҳаррир А.Х. Саидов – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2005.- 3 б.

Aprel, 2026-yil

4. 4.Ш.Рўзиназаров. Фуқаролар сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари. Президент сайлови: миллий қонунчилик ва хорижий тажриба // Маъсул муҳаррир: Ш.Х.Файзиев. – Т.: 2007. – 21 бет.
5. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Кудрявцева Ю.В.). –М.: Фонд “Правовая культура”, 1996. – С. 22.
6. И. Н. Шумский. Конституционное право России. – Москва, 2005. – с. 17.
7. Аҳмедов Д.Қ . Конституция ва халқ ҳокимиятчилиги. Маъсул муҳаррир А.Х. Саидов – Т.: ТДЮИнашриёти, 2005.- 3 б.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH